

TASVIRIY FAOLIYAT MASHG‘ULOTLARIDA NOAN‘ANAVIY USULLARDAN FOYDALANIB BOLANI IJODIY RIVOJLANTIRISH

Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna¹, Kayumova Laziza Abdulazizovna²

¹Angren universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi,

²Angren universiteti “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18810585>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida o‘tkaziladigan tasviriy faoliyat mashg‘ulotlarida noan‘anaviy usullardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar, fikr-mulohazalar, bolalarning qobiliyatlari va ijodkorligini rivojlantirish to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, bolalar tasviriy faoliyat, tasavvur, ijodkorlik, estetik did, kuzatuvchanlik, ranglar

Аннотация. В данной статье рассматриваются рекомендации и мнения по использованию нетрадиционных методов на занятиях по изобразительной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях, а также обсуждаются вопросы развития способностей и творческого потенциала детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, изобразительная деятельность детей, воображение, творчество, эстетический вкус, наблюдательность, цвета

Annotatsiya. This article presents recommendations and opinions on the use of non-traditional methods in visual arts activities conducted in preschool educational institutions. It also discusses the development of children's abilities and creativity.

Keywords: preschool education, children's visual arts activity, imagination, creativity, aesthetic taste, observation skills, colors.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda “2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2707 sonli qarori ijrosini ta’minlashda bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta’lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta’lim dasturlarini tadbir etish, malakali pedagog kadrlar bilan ta’minlash, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, ta’lim tashkilotlarining moddiy texnik bazasini takomillashtirish bo‘yicha 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari rejasi ishlab chiqildi. Maktabgacha ta’limning vazifasi bolalarni xalqning boy milliy, madaniy-tarixiy merosi va ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash bolalarda milliy vatanparvarlik hislarini shakllantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarda bilim olish ehtiyojlari, o‘qishga intilish moyilliklarini shakllantirib, ularni muntazam ravishda ta’lim jarayoniga tayyorlash, bolalarning tafakkurini rivojlantirish, o‘zini fikrini mustaqil va erkin ifodalash masalalarini shakllantirish, bolalarning jismoniy va ruhiy sog‘lig‘ini ta’minlashdan iborat. Asosiy maqsadlardan yana biri zamonaviy tasviriy san’at orqali bolalardagi qobiliyat hamda imkoniyatlarni aniqlab ularni to‘g‘ri shakllantirish va yuzaga chiqarishdir. Tasviriy san’atning o‘ziga xos murakkabliklarini tushunib, uning nozik qirralarini maktabgacha yoshdagi bolalarga ulashish mahoratiga ega bo‘la oladigan tarbiyachilarni yetishtirib chiqarish vazifasi turibdi. Mahoratli tarbiyachi maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama

tarbiyalashda katta ahamiyat beradi. Tasviriy faoliyat orqali bolani irodaviy sifatlarini: bir ishni oxiriga yetkazish, oldiga maqsad qo'yish, qiyinchiliklarni yengish, o'rtoqlariga yordamlashish, o'zini va bolalarni haqqoniy baholash, estetika, ijodkorlik, tasavvur qilish, mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Rasm chizish jarayonida bolada mayda qo'l motorikasi, o'zini fikrini erkin ifodalshga o'rganadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rasm chizishga o'rgatish bu-zamonaviy pedagogik talablardan biridir. Rasm chizish bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatishda asosiy o'rin egallaydi va 3 turni o'z ichiga oladi.

- 1.Alohida predmetlarni chizish.
- 2.Mazmunli rasm chizish.
- 3.Dekorativ rasm chizish.

Alohida predmetlarni chizish. Psixologlarning tadqiqotlariga ko'ra 1 ta predmetni boshqa predmetlar orasidan ajratib olish uchun bolaga shu predmetni idrok qilishda predmetning shaklini bilish yordam beradi. Shakllarni tasvirlash jarayonida bolada har xil tushuncha va ko'nikmalari yetarli bo'lmaydi. Rassom predmetni tasvirlayotganda avval asosiy shaklni belgilarini qog'ozda belgilab oladi. Maktabgacha yoshdagi bola uchun ayniqsa 3-4 yoshli bolaga tasvirlashni bunday turi juda qiyin. Chunki u predmetni butunligicha tasavvur qila olmaydi. Unga predmetni asta sekinlik bilan bir tomonga chizish osonroq.

Mazmunli rasm chizishning asosiy maqsadi bolaning atrof-muhitdan olgan taa'surotlarini ifodalashga o'rgatishdir. Bolalar tomonidan chizilgan "Biz shanbalikda", "Kech kuz" rasmlari misol bo'ladi. Ushbu jarayonda bolaga 2-3 ta predmetni tasvirlashga o'rgatiladi.

Dekorativ rasm chizish tasviriy faoliyatning boshqa turlari kabi bolada estetik tuyg'uni rivojlantiradi. Bolalarni dekorativ rasm chizishga o'rgatishda tarbiyachi ularda naqsh komponentlarining o'zaro bog'liqligi, rangini, kompozitsiyasini, forma elementini ko'rishga o'rgatadi. Ikki yoshli bola qalam, moyqalamni to'g'ri ushlashi mumkin, lekin uning tajribalari kam, bajara olish va bilish qobiliyatlari yo'q, qo'l harakatlari yetarlicha rivojlanmagan bo'ladi. Kichik guruhda rasm chizishga o'rgatishning vazifalari quyidagilar:

- rasm chizish jarayoniga natija beruvchi jamoat ishi deb qiziqish uyg'otish;
- rasm chizish materiallari qalam, bo'yoq va ulardan foydalanish usullari bilan tanishtirish;
- katta odam chizgan rasmni, predmetning tasviri deb tushunishini o'rgatish;
- to'g'ri va egri chiziqlarni hamma yosh guruhlarida o'rgatish.

Rasm chizishning 1-mashg'uloti qog'oz va qalam bilan tanishtirishdan boshlanadi. Bolaga qog'oz toza edi, qalamning harakatlanishidan unda izlar paydo bo'ldi. Qalamning ochilgan uchi qog'ozda iz qoldiradi, ochilmagani iz qoldirmaydi. Agar qattiq bosilsa, qog'oz yirtilib ketishi mumkin. Bunday tushuntirish va ko'rsatib berish bolada rasm chizishga qiziqishni ijodiy rivojlantirish mumkin. Ushbu yoshda bolada ranglarni bilish, doira, uchburchak, to'rtburchak, daraxtlar, gullar, o'tlar, mashinani farqlash va chizishga o'rgatiladi.

Hozirgi zamonaviy pedagogik jarayonda mashg'ulot jarayonida noan'anaviy usullardan foydalanish katta samara bermoqda. Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida noan'anaviy usullardan foydalanish bolalarning tasavvurini boyitadi, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi va ularning atrof-muhitni o'ziga xos tarzda idrok etishiga yordam beradi. An'anaviy bo'yoq va qalamdan tashqari turli materiallar, fakturalar, texnikalar bilan ishlash bola uchun yangi tajriba yaratadi. Bu jarayon nafaqat estetik didni shakllantiradi, balki bolaning mustaqil qaror qabul qilish, ranglarni uyg'unlashtirish, shakl yaratish ko'nikmalarini chuqurlashtiradi.

Noan’anaviy usullar bolani erkin ijod qilishga undaydi, chegarasiz tasavvur imkonini beradi va qo‘rquvdan holi holda o‘zini ifoda etishga o‘rgatadi. Masalan, barmoqlar bilan chizish, qum bilan rasm yaratish, barg, ip, tampon, gubka yoki tuz yordamida kompozitsiya yaratish – bularning barchasi bolada yangi his-tuyg‘ular uyg‘otadi va sezgi organlarini rivojlantiradi. Bunday texnikalar jarayonida bola “natija”ga emas, balki “jarayonga” e’tibor qaratadi. Amaliy misollar:

1. Barmoqlar bilan rasm chizish. Bolalar bo‘yoqlarni qo‘l bilan sezadi, ranglarni aralastiradi, fakturani his qiladi. Bu usul mayda motorikaning rivojlanishiga va erkin tasvir yaratishga xizmat qiladi.

2. Barglar yordamida bosma rasm. Kuzgi barglar, gul yaproqlari yoki sabzavot kesimlari bo‘yoqqa botiriladi va qog‘ozga bosib kompozitsiya yaratiladi. Bolalar tabiatdagi shakllarning rang-barangligini kuzatadilar.

3. Qum bilan rasm chizish. Quruq yoki rangli qum ustida shakl, chiziq, naqsh yasash bolani tinchlantiradi va sensor sezgirlikni kuchaytiradi.

4. Gubka bilan bo‘yash texnikasi. Gubkani bo‘yoqqa botirib, qog‘ozga urish orqali xarakterli sath hosil qilinadi. Ushbu usul bilan “bulutlar”, “o‘rmon”, “tabiat manzarasi” osongina yaratiladi.

5. Ip bilan rasm (ip-print). Bo‘yoqqa botirilgan ipni qog‘ozga qo‘yib buklash orqali chiroyli simmetrik shakllar hosil bo‘ladi. Bu bolaning hayratini oshiradi va kompozitsion fikrlashni shakllantiradi

6. Tuzli akvarel. Bo‘yoq ustiga sepilgan tuz qiziqarli kristall effektlar yaratadi. Bolalar kimyoviy o‘zgarishni ko‘radi va kuzatuvchanligi oshadi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki noan’anaviy usullar asosida olib borilgan mashg‘ulotlar bolalarda mustaqillik, rang sezgisi, kuzatuvchanlik, badiiy did, tafakkur kengligi kabi sifatlarni shakllantiradi. Eng muhimi, bola o‘zini san’atkor sifatida his qiladi va ijod jarayonidan zavqlanadi. Shuning uchun pedagoglar bunday innovatsion texnika va metodlarni faol qo‘llashlari maqsadga muvofiqdir. Noan’anaviy usullardan foydalanilganda pedagogning roli yanada muhim va faol xarakterga ega bo‘ladi. Bunda pedagog:

1. Yo‘naltiruvchi va tashkilotchi. Pedagog bolalarni mustaqil izlanishga, o‘ylashga va amaliy faoliyatga yo‘naltiradi. Mashg‘ulotni shunday tashkil etadiki, bola o‘z tajribasi orqali bilim oladi.

2. Motivator. U o‘quv jarayonini qiziqarli qilish, bolalarda o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqini uyg‘otish, rag‘batlantirish orqali o‘zining motivatsion rolini bajaradi.

3. Hamkor va suhbatdosh. An’anaviy darsdagi “faqat tushuntiruvchi” rolidan farqli o‘laroq, pedagog bolalar bilan hamkorlikda ishlaydi, ularning fikrini tinglaydi va qo‘llab-quvvatlaydi.

4. Ijodkor. Noan’anaviy usullar ijodkorlikni talab qiladi. Pedagog mashg‘ulotlarni rang-barang, o‘yinli va tajriba asosida tashkil etadi.

5. Kuzatuvchi. Pedagog jarayonni kuzatib, har bir bolaning faoliyatiga qarab individual yondashadi, yordam kerak bo‘lgan joyda muloyimlik bilan yo‘naltiradi.

6. Qayta aloqa beruvchi. Bolalarning faoliyatini baholaydi, o‘z vaqtida fikr bildiradi, muvaffaqiyatlari va kamchiliklarini to‘g‘ri ko‘rsatib, ularni rivojlantirishga yordam beradi. Har bir bolani kelajakda komil inson bo‘lishida pedagogning o‘rni beqiyos.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F.R.Qodirova, SH.Q.Toshpo‘latova, N.M.Kayumova, M.N.A‘zamova. Maktabgacha pedagogika. Darslik “TAFAKKUR” Nashriyoti 2019
2. D.Sh.Mirzayeva. Maktabgacha pedagogika – O‘zbekiston Respublikasi MTT o‘quv qo‘llanmasi. Toshkent 2022
3. Shaxnoza Xasanova. Tasviriy faoliyatga o‘rgatish nazariyasi va metodikasi. T.:TDPU 2019.
4. M.Sh.Nurmatova, Sh.T.Xasanova. “Rasm, buyum yasash va bolalarni tasviriy faoliyatga o‘rgatish metodikasi”, Musiqa.T.- 2010
5. <https://lex.uz>
6. <https://pedagog.uzedu.uz>
7. <https://pedkadr.uzedu.uz.Account/Login>
8. <https://ziyonet.uz/>